

O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDA IJTIMOIY ISH KASBIY FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI

*(Sotsiologiya fanlari doktori, professor Ma'rifat G'aniyevaning
yorqin xotirasiga bag'ishlanadi)*

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMI

FARG'ONA-2023

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI

IJTIMOIIY ISH KAFEDRASI

**“O‘ZBEKISTON TA‘LIM TIZIMIDA IJTIMOIIY ISH KASBIY
FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI”
(SOTSILOGIYA FANLARI DOKTORI, PROFESSOR
MA‘RIFAT XABIBOVNA G‘ANIYEVA XOTIRASIGA
BAG‘ISHLANADI)**

Mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami

2023-yil 30 may

UDK: 340.347 (575.1)

“O'zbekiston ta'lim tizimida ijtimoiy ish kasbiy faoliyatini shakllantirish mexanizmlari” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami / Nashrga tayyorlovchilar: B.Tolibov, M.Abduraxmonova, K.Xonkeldiyeva, / Farg'ona davlat universiteti Ijtimoiy ish kafedrasini. – Farg'ona., 2023. 721 b.

Mas'ul muharrir: *T.Egamberdiyeva* – Farg'ona davlat universiteti Ijtimoiy ish kafedrasini mudiri, sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD.

Tahrir hay'ati: *B.G'aniyev* – sotsiologiya fanlari doktori, professor

B.Tolibov – sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD

M.Abduraxmonova – iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

K.Xonkeldiyeva – iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD

Taqrizchilar: *T.Matibayev* – sotsiologiya fanlari doktori, professor

Sh.Sodiqova – sotsiologiya fanlari doktori, professor

Ushbu “**O'zbekiston ta'lim tizimida ijtimoiy ish kasbiy faoliyatini shakllantirish mexanizmlari**” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plamida O'zbekiston ta'lim tizimida ijtimoiy ish kasbiy faoliyatini shakllantirish mexanizmlarini o'rganish, mamlakatimizda kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash tizimi samaradorligini oshirish, O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida ijtimoiy ish kasbiy faoliyatini shakllantirish yo'nalishlari kengaytirish, fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlarida axoli bilan keys menejment asosidagi ijtimoiy ish faoliyatini tashkil etishni tadqiq etish, mamlakatimizda ijtimoiy sohalar iqtisodiyotini tashkil etish va amalga oshirishning dolzarb muammolari bo'yicha maqolalar o'rin olgan.

YANGI O'ZBEKISTONDA – BOLALAR ZO'RAVONLIGINI OLDINI OLISH UCHUN OLIB BORILYOTGAN IJTIMOY ISLOHATALAR

Karimova Maftuna Karimberdiyevna

FarDU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yangi O'zbekistonda ham doimiy ravishda bolalar va o'smirlarga nisbatan zo'rvonlikni oldini olishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Bola huquqlari bo'yicha vakil (ombudsman) boshchiligidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Ichki ishlar vazirligi, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, Xalq ta'limi vazirligi hamda Moliya vazirligi tomonidan olib borilayotgan ijtimoiy siyosati va bolalarga nisbatan zo'rvonlikni oldini olishga qaratilgan siyosati haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, UNICEF, zo'rvonlik, AQSH, ombudsman, "yomon muomala".

Bugungi kunda turli yoshdagi bolalar o'rtasida, shuningdek o'quvchi va o'qituvchilar, ta'lim muassasalarining boshqa xodimlari hamda oilalarda bolaga nisbatan tazyiq va zo'rvonlik o'tkazish holatlari - bulling ko'payib bormoqda (bulling - bolalar va o'smirlar o'rtasidagi zo'rvonlik). Bolalarga zo'rvonlik negativ oqibatlariga, tan jarohati yetkazilishi, eng ayanchlisi o'lim holatlariga olib kelmoqda. Dunyo bo'ylab har to'rt boladan biri zo'rvonlikka duchor bo'ladi va har besh daqiqada bir bola zo'rvonlikning turli shakllari tufayli vafot etadi. Bunday holatlarni erta aniqlash, ishonch telefonlari va maktablarda ish olib borish — ana shu isbotlangan samarali choralar zo'rvonlikka qarshi kurashda yordam beradi.

Yangi O'zbekistonda ham doimiy ravishda bolalar va o'smirlarga nisbatan zo'rvonlikni oldini olishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Bola huquqlari bo'yicha vakil (ombudsman) boshchiligidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Ichki ishlar vazirligi, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, Xalq ta'limi vazirligi hamda Moliya vazirligi vakillaridan iborat O'zbekiston delegatsiyasi bolalarga nisbatan zo'rvonlikni oldini olishga qaratilgan siyosatni amalga oshirish maqsadida Amerika Qo'shma Shtatlarida o'z ishini boshladi. Bu delegatsiyaning asosiy maqsadi bolalarni zo'rvonlikdan himoya qilish tizimini mustahkamlashning muhim boshlang'ich nuqtasi bo'lib, bolalarga nisbatan zo'rvonlikning oldini olish, aniqlash va ularga qarshi kurashishda ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va adliya sohalari mutaxassislarining roli va majburiyatlarini aniq belgilashdan iboratdir. Hozirda UNICEF O'zbekistonda zo'rvonlik holatlarining oldini olish va ularga qarshi kurashish sohasidagi davlat tuzilmalarining sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlamoqda. Masalan, Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda olib

borilgan ishlar natijasida butun mamlakat bo'ylab 50 000 nafar patronaj hamshiralar oilalarga tashrif buyurish uchun zarur ko'nikma va materiallarga ega bo'lib, ular boshqa masalalar qatorida bola tarbiyasini qo'llab-quvvatlash, bolalar ehtiyojlariga befarqlik va jismoniy zo'ravonlik holatlarini aniqlashlari mumkin. Bundan tashqari UNICEF Vazirlar Mahkamasining Ta'lim va sog'liqni saqlash kotibiyatining Bolalarni himoya qilish bo'yicha yangi sektori, Bolalar masalalari bo'yicha milliy komissiya va Bolalar ombudsmani bilan bolalarga nisbatan zo'ravonlik holatlarini aniqlash va ularga javob berish bo'yicha standart protseduralarni ishlab chiqish va tadbiq etish borasida hamkorlik qilmoqda.

Yangi O'zbekistonda bolalarni himoya qilish bo'yicha o'z huquqiy bazasini va amaliyotini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish borasida ahamiyatli ishlarni amalga oshirdi. 2008 yilda qabul qilingan "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonun bolaning bolaga nisbatan zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilinish va oilaviy muhitga bo'lgan huquqlarini belgilab bergan. Himoya haqidagi moddalar bolalarni himoya qilish tizimida faoliyat ko'rsatayotgan tuzilma va xizmatlar uchun asos bo'lib xizmat qiluvchi boshqa qonunlarga ham kiritilgan.

Biroq, ko'rib chiqilayotgan masalaning eng xilma-xil sohalari bo'yicha nashrlarning ko'pligiga qaramay, bugungi kunda umumiy ta'lim sohasida zo'ravonlikni tushunishning ijtimoiy-psixologik muammolari bo'yicha ishlar deyarli yo'q. Umuman olganda, muammoning dolzarbligi va fandagi rivojlanish darajasini tahlil qilish quyidagi qarama-qarshiliklarni aniqlash imkonini beradi:

- umumiy ta'lim muassasasida zo'ravonlik muammosining mavjudligi va ilmiy adabiyotlarda "zo'ravonlik", "tajovuzkorlik", "yomon muomala" tushunchalarining aniq farqlanishining yo'qligi o'rtasida;

- zo'ravonlikning rivojlanishiga yordam beruvchi omillarning mavjudligi va ularning bolalarga ta'sirini aniqlaydigan tadqiqotlarning yetishmasligi o'rtasida.

Ta'lim muassasalaridagi zo'ravonlik keng tarqalgan va jiddiy oqibatlariga olib keladigan global muammodir. Ba'zi madaniy an'analarda, ta'lim muassasalarida bolalarning tajovuzkor xatti-harakatlari yoki o'qituvchilar tomonidan o'quvchilarga og'riq keltirish yoki jismoniy va psixologik choralarni qo'llash me'yoriy "standart amaliyot" deb hisoblanadi.

Biroq zo'ravonlik davomatga, o'quvchilarning o'qish qobiliyati va motivatsiyasiga, pirovardida ularning o'quv faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Zo'ravonlik tufayli bolalar ta'lim muassasasini muddatidan oldin tark etadilar va shu bilan o'zlarini to'liq ta'lim olish huquqini amalga oshirish imkoniyatidan mahrum qiladilar.

Muammoning kattaligi va murakkabligiga qaramay, ta'lim tizimi zo'ravonlikning oldini olish uchun katta imkoniyatlarga ega. Uning kasbiy va

tashkiliy resurslari, ijtimoiy ta'sir doirasi o'zaro hurmat va shaxslararo munosabatlar va xamkorlikdagi faoliyatlarda zo'ravonlikning oldini olishga asoslangan tadbirlar xulq-atvor modelini shakllantirish uchun ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilariga kompleks va tizimli ta'sir ko'rsatishga imkon beradi. Shu sabab bu mavzu amaliy va nazariy ahamiyatga ega.

Bugungi kunga qadar ommaviy adabiyotlarda tibbiyot, sotsiologiya va huquqshunoslikning ushbu bo'limlari bo'yicha ko'rib chiqilayotgan muammoning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi turli xil materiallar nashr etilgan. Zamonaviy adabiyotda zo'ravonlik destruktiv xatti-harakatlarning asosiy omillaridan biri sifatida qaraladi (S.A.Belicheva, E.N.Volkova, E.M.Vrono, I.N.Grigovich, V.E.Drujinin, R.N.Klayberg, A.A.Rean va boshqalar)¹⁰⁴.

Zo'ravonlik harakatlarining kuchayuvchi manbai bo'lib xizmat qiladigan tajovuzkor xatti-harakatlar nazariyalari L. Berkovitz, G. Simmel, B. Skinner, 3. Freyd asarlarida mavjud. Zo'ravonlik tarqalish manbalarining butun majmuasini talqin qilish uchun P.Burdye, M.Veber, E.Giddens, I.Ilyin, T.Parsons, J.Russolarning ijtimoiy tengsizlik haqidagi tadqiqotlari alohida ahamiyatga ega. A. Koestler, E. Frommlar inson xulq-atvorining destruktivligi muammosi bilan shug'ullangan¹⁰⁵.

Zo'ravonlik va tajovuz bir nechta nazariy yo'nalishlarning o'rganish ob'yekti hisoblanadi. Turli ilmiy maktablar vakillari zo'ravonlik, uning turlari va sabablarini zo'ravonlik hodisasini qanday nuqtai nazardan ko'rib chiqayotganiga qarab izohlaydilar. Mavjud nazariyalar muammoning bir tomonini o'rganish va tushuntirish imkonini beradi. Zo'ravonlikni ta'riflash (tushunish) uchun bir nechta yondashuvlar mavjud: psixologik, sotsiologik, antropologik hamda madaniy. Zo'ravonlikning turli xil ta'riflari mavjud. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) zo'ravonlikni qasddan qaratilgan jismoniy kuch yoki xukmronlikdan foydalanish sifatida belgilab, real yoki tahdid shaklida o'zingiz yoki boshqa shaxs yoki shaxslar guruhiga yetkaziladigan tana jarohati, ruhiy jarohait, rivojlanish nuqsonlari, o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan boshqa zararli oqibatlar tushuniladi¹⁰⁶.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Хонкелдиева, К., & Фарохиддинова, З. (2020). Гендерное равенство как ценность права. Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы: материя.

¹⁰⁴ Приводится по: Ботова М.Г. Соотношение понятий «Насилие» и «Агрессия»: теоретико-эмпирическое исследование // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2012. №1. С. 101.

¹⁰⁵ Приводится по: Ботова М.Г. Соотношение понятий «Насилие» и «Агрессия»: теоретико-эмпирическое исследование // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2012. №1. С. 101.

¹⁰⁶ Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире. ВОЗ, 2003. http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_ru.pdf (дата обращения 30.09.2017).

2. Хонкелдиева, К., Рахимова, Х., & Хасанхужаева, У. (2021). Предупреждение преступности среди несовершеннолетних. In *Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы* (pp. 34-35).
3. Abdurakhmonova, M., Karimova, G., & Karimova, M. (2021). Role of ethical culture in preventing violence among spupils. *Интернаука*, (11-2), 50-51.
4. Abdurakhmonova, M., Akromov, D., & Karimova, M. (2022). PREVENTIVE FUNCTION OF SOCIAL WORK IN THE PREVENTION OF CHILD VIOLENCE IN GENERAL SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(02), 64-73.
5. Tolibov, B. (2021, December). EVOLUTIONARY APPROACHES OF THE SOCIAL SERVICES SYSTEM TO THE NECESSARY STAGES OF THE POPULATION. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 56-59).
6. Толибов, Б. Х. (2021). АҲОЛИНИНГ ЭҲТИЁЖМАНД ҚАТЛАМЛАРИГА ИЖТИМОЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ТИЗИМИНИНГ ЭВОЛЮЦИОН ЁНДАШУВЛАРИ. *ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, 4(4).
7. Исмойиловна, Ҳ. Г. (2020). ҲАРБИЙ АНЪАНАЛАР, УРФ–ОДАТЛАР ВА МАРОСИМЛАР-ЖАМИЯТ ҲАРБИЙ МАДАНИЯТИНИНГ НЕГИЗИ. *ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ*, 2(3).
8. Ҳошимова, Г. И. (2020). ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРОЛЛИ КУЧЛАРИ ҲАРБИЙ МАДАНИЯТИНИНГ ТАРИХИЙ АСОСЛАРИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, 3(5).
9. Шарипова, К. (2023). СЕМЬЯ, МАХАЛЛЯ, ШКОЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ. *INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022*, 2(18), 53-57.
10. Abdurahmanova, A., & Sharipova, K. (2022). ORPHANS AND CHILDREN DEPRIVED OF PARENTAL CARE IN SCHOOLS PROBLEMS IN QUALITY EDUCATION AND UPBRINGING. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(4), 417-419.
11. Sultonova, N., & Tursunaliyeva, E. (2023). IJTIMOIIY ISH XODIMI FAOLIYATIDA MA'NAVIYAT TUSHUNCHASINING DOLZARBLIGI. *Scientific progress*, 4(1), 330-333.
12. Tursunaliyeva, E. (2023). THE CONCEPT OF SPIRITUALITY IN THE ACTIVITY OF THE SOCIAL WORKER DOLLARITY. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 1928-1932.
13. Abduraxmonova, M., & A'zamova, Z. (2021). The world in reforming the pension system use of existing pension system models in practice. In *НАУКА СЕГОДНЯ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ* (pp. 50-51).
14. Azamova, Z., & Tursunaliyeva, E. (2022). Reintegration of Persons Returning from Labor Migration and Their Employment. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 13, 122-126.

19	G'aniyev Bahodir Sodikjonovich, Tojiboyeva Maftunaxon Faxriddin qizi, Abdujabborova Shohsanam Alisher qizi O'zbekiston Respublikasi aholisini ijtimoiy himoya qilishning ustuvor yo'nalishlari	91
20	Tursunaliyeva E'zoza Iloxomjon qizi, Dadajonova Sarvinoz Uy sharoitida yakka ta'lim olayotgan o'quvchilarni o'qitish metodikasi	96
2 SHO'BA		
21	Karimova Kunduzxan Usonovna, Azizova Dilbara Shakirovna Приоритетные направления профилактики делинквентного поведения подростков в кыргызстане	100
22	Karabayeva Indira Bektemirovna, Ermamat kizi Ayperi Применение информационных и экономических технологий, с целью повышения качества оказания помощи в социальной сфере	104
23	Karabayeva Indira Bektemirovna, Esenali kizi Cholponay Теоретический подход к проблеме профилактики насилия в отношении детей в семье	114
24	Tolibov Bekzod Xakimovich Aholining ehtiyojmand qatlamlari – nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilishning dolzarb masalalari	119
25	Yulbarsova Xurshida Abdullajonovna, Muqimov G'anisher O'zbekistonda gender tengligiga erishishning huquqiy asoslari	123
26	Yulbarsova Xurshida Abdullajonovna, Allomova Dilnoza Nogironligi bo'lgan bolalar bilan ijtimoiy ishning o'ziga xos xususiyatlari	129
27	Yulbarsova Xurshida Abdullajonovna, Tursunov Jamoliddin Zo'ravonlik ijtimoiy muammo sifatida	134
28	Karimova Maftuna Karimberdiyevna Yangi O'zbekistonda – bolalar zo'ravonligini oldini olish uchun olib borilyotgan ijtimoiy islohatlar	137
29	Karimova Maftuna Karimberdiyevna Umumiy ta'lim muassalarida bolalar zo'ravonligi profilaktikasining horij tajribasi	141
30	Yuldasheva Diyoraxon Erkinovna, To'lanboyev Hasanboy Doniyorjon o'g'li Yuqori xavf ostida bo'lgan odamlar va guruhlar	149
31	Yuldasheva Diyoraxon Erkinovna, Shermamatova Feruzaxon Bolalar va oilalarga ijtimoiy psixologik yordam	153
32	Yuldasheva Diyoraxon Erkinovna Aholini ijtimoiy himoya qilish	157
33	Yuldasheva Diyoraxon Erkinovna Kasaba uyushmalari orqali aholini ijtimoiy himoya qilish haqida	161
34	Tadjixodjayeva Oftobxon Anvarovna Oilaviy zo'ravonlik majmuaviy ijtimoiy- muammo sifatida	164
35	Абдурахмонова Manzura Manafovna, Абдусатторова Shohsanam Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yilida mahallalarda amalga oshirilgan ijtimoiy ish texnologiyalari	168
36	Tursunaliyeva E'zoza Iloxomjon qizi, Xoshimova Mohinur Baxtiyorjon qizi Oilalar bilan ishlashda ijtimoiy ish texnologiyalarini qo'llash usullari	172
37	Турсуналиева Эъзога Илхомжон кизи, Джумаева Фахринса, Особенности развития поведенческих характеристик ребенка в семейном воспитании	178